

IMKONIYATI CHEKLANGAN YOSHLAR BILAN ISHLASHDA MA'NAVIY BARQARORLIK HAMDA TA'LIM-TARBIYA UYG'UNLIGINI TA'MINLASH MASALASI

Qudratilloyev Shoxro‘z Kamolovich

Sharof Rashidov nomidagi SamDU tayanch doktoranti

Annotatsiya: Bugungi kunda nafaqat sog‘lom yoshlar orasida, balki, imkoniyati cheklanganlar ta‘lim sistemasida ham ma‘naviy targ‘ibot olib borish muhim ahamiyatga egadir. Vaholanki, ma‘naviy targ‘ibot imkoniyati cheklangan ta‘lim oluvchining, nafaqat ma‘naviy barqarorligiga, balki, uning hayotga nisbatan umid, ishonch, muhabbat tuyg‘usini shakllantirishga, qalban poklanishga, har qanday holatda ham kurashuvchanlikka, o‘z imkoniyati darajasidan kelib chiqqan holda faqat rivojlanish sari borishga undaydi.

Kalit so‘zlar: imkoniyati cheklanganlik, ijtimoiy himoya, ta‘lim sistemasi, ma‘naviy barqarorlik

Imkoniyati cheklanganlik har qanday inson turmush tarzi, ijtimoiy-psixologik holatiga ta‘sir etmay qolmaydi. Shu boisdan imkoniyati cheklangan yoshlar qatlamida, avvalo, ijtimoiy-ruhiy barqarorlikni ta‘minlash dolzarb masalalardan biri sanaladi. “Ma‘lumki, muammo deyilganda yechimi xususida yagona bir xulosaga kelinmagan vaziyat, hodisa, jarayon, bilim va hokazolarni tushunish mumkin. Bugungi kunda har qanday sohada turli muammolarni uchratish mumkin. Jumladan, tabiatdagi, jamiyatdagi, bilish jarayonidagi, axloqdagi, siyosatdagi, ta‘limdagi va h.k” [5; 202]. Shu jumladan, imkoniyati cheklangan yoshlarning ta‘lim-tarbiyasi hamda ularda olib borilayotgan ma‘naviy targ‘ibot masalasi ham jamiyatimiz diqqat markazida bo‘lgan eng dolzarb muammolardan biri sanaladi. Bizningcha, imkoniyati cheklanganlar qatlamida vujudga kelgan eng dolzarb muammolardan biri, ularning ma‘naviy barqarorligini ta‘minlashdir. Bizningcha, barqarorlik ham tabiatga, ham jamiyatga, ham inson hayotiga xos bo‘lgan atributiv tushunchalardan biri sanaladi. Ma‘naviy barqarorlik esa, asosan inson ongi va tafakkuriga xos tushuncha hisoblanadi. Umuman olganda, “Barqarorlik – jamiyatda hukm surayotgan tinch-totuvlik, birdamlikni asrab-avaylash va mustahkamlashga asoslangan tinch shart-sharoitning mavjudligi; ijtimoiy qatlamlar, guruh va siyosiy partiyalar o‘rtasidagi hamjihatlik; davlat, jamoat tashkilotlari, fuqarolar o‘rtasidagi mustahkam hamkorlik qaror topganini anglatadigan tushuncha. Tarixdan ma‘lumki, jamiyat yaxlitligining tayanchlari bo‘lmish iitisodiyot, siyosat, ijtimoiy munosabatlar va ma‘naviy sohalarda barqarorlikning izdan chiqishi odatdagidan ko‘ra kuchliroq ijtimoiy nomutanosiblikning yuzaga kelishiga sabab bo‘ladi. Bunday salbiy jarayonlar ma‘naviyat sohasida ham sodir bo‘lishi mumkin. O‘zbekiston mustaqillikka erishganidan keyin

barqarorlik jamiyat taraqqiyotining, islohotlarni bosqichma-bosqich amalga oshirishning asosiy sharti, ma'naviy yuksalish omiliga aylandi [4 ;70]. Zero, barqarorlik jamiyatdagi tinchlik, farovonlik, taraqqiyot asosi hisoblanadi. Barqarorlikni ta'minlamasdan turib, iqtisodiy, ijtimoiy, ma'naviy-ma'rifiy rivojlanish darajasiga erishish mushkuldir. Shu boisdan barqarorlikni ta'minlash har bir davrda muhim ijtimoiy-siyosiy muammolardan biri sanalgan. Ayniqsa, ijtimoiy-psixologik hamda ma'naviy barqarorlik har qanday soha muvozanatini ta'minlaydigan eng muhim mezon sanaladi. Ijtimoiy-ruhiy barqarorlikni ta'minlashning falsafiy-fundamental asosi va tayanchi ta'sirchan ma'naviy tarbiya hamda oqilona ta'lim bilan belgilanadi. Zero, ma'naviy barqarorlik bu tafakkurning, ongning, qalb va ruhiyatning sokinligi demakdir. Vaholanki ong va tafakkurdagi barqarorlik, ruhiyatdagi sokinlik orzu qilish, ma'lum bir maqsadlar sari harakatga undash, farovon kelajak sari qadam bosish omili sanaladi.

Bugungi davrda ma'naviy barqarorlikka erishish hamda bu jarayonda ta'lim va tarbiya uyg'unligini ta'minlash dolzarb muammolardan biri hisoblanadi. Ayniqsa, imkoniyati cheklangan yoshlar ma'naviy barqarorligini ta'minlashda ta'lim-tarbiya uyg'unligiga tayanish alohida e'tibor qaratish zarur bo'lgan, maxsus pedagogik-psixologik, ma'naviy-axloqiy, falsafiy bilim, bilimtayyorgarlik hamda innovatsion yondashuvni talab etadigan masalalardan biri sanaladi. Bu jarayonda faqatgina ta'lim dargohi, yoxud mohir psixolog-pedagoglar xizmatiga tayanishning o'zi yetarli emas. Bu jarayonda eng muhim, dastlabki tayanch oila instituti sanaladi. Imkoniyati cheklangan farzandi mavjud bo'lgan oila a'zolaridan sabr, matonat, iroda bilan birga, kuchli pedagogik,-psixologik bilim hamda ma'naviy jasorat talab etiladi. Nafaqat jismonan, avvalo, ma'nun sog'lom ota-onalargina imkoniyati cheklangan farzandiga tayanch bo'la olish bilan birga, uning ijtimoiy hayotda o'z o'rnini topishida, kelajakdagi orzu-intilishlari ro'yobida asosiy o'rin egallaydi. Bunda ma'naviy tarbiya alohida ahamiyat kasb etadi. Oilada shakllantirilgan ma'naviy targ'ibotning ta'sirchanligi imkoniyati cheklanganlar qatlami uchun asosiy motivatsion kuch bo'lib xizmat qiladi. Yuqorida ta'kid etilganidek, jamiyatning eng muhim bo'g'ini hisoblangan oiladagi tarbiya jarayonida to'g'ri tashkil etilgan ma'naviy targ'ibot, imkoniyati cheklangan yoshlar hayotida, yorqin kelajagida muhim ahamiyat kasb etadi. Vaholanki, oila instituti ijtimoiy-siyosiy, ma'naviy-ma'rifiy, madaniy-iqtisodiy, ekologik, diniy, falsafiy va h.k. bilimlarni shakllantiradigan dastlabli tarbiya va ta'lim maskani hisoblanadi. Har bir oiladagi muhit barqarorligi, u oilada tarbiyalanayotgan farzandlarning ma'nun salomatligi uchun juda muhim sanaladi. Shu boisdan mamlakatimizda oila institutini yanada mustahkamlash masalasiga davlat siyosati darajasida qaraladi. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 14 bob, 76-80 moddalari [1; 43] aynan oila, bolalar va yoshlar masalasiga bag'ishlangani ham fikrimizning yorqin dalilidir. Mazkur moddalarga binoan mamlakatimizda oila instituti, uning tinchligi, farovonligi davlat tomonidan

himoyalanaadi. Ota-onalar va farzandlar huquqlari kafolatlanadi. Farzandlarning ta'limi va tarbiyasi hamisha davlat e'tiborida hisoblanadi. Shu jumladan, imkoniyati cheklangan yoshlar ta'limi va tarbiyasi ham hanisha davlat tomonidan kafolatlanadi. Davlat imkoniyati cheklangan farzandi bor oilalarni muntazam, har tomonlama qo'llab-quvvatlaydi. Shuni alohida qayd etish lozimki, oilaviy tarbiyaning to'g'ri yo'lga qo'yilganligi imkoniyati cheklangan yoshlarning ham ma'naviy barqarorligida, ham shakllantirilgan tarbiyaning ta'lim bilan uyg'unlashuv jarayonida muhim ahamiyat kasb etadi. Shu boisdan imkoniyati cheklanganlar qatlamida ham xuddi jismonan sog'lom insonda berib borilgani kabi tarbiyaning har bir shakli qaror topishi uchun harakat qilinishi lozim. Zero, sog'lom yoxud nosog'lom bo'lishlikdan qat'iy-nazar “Tarbiya barcha zamonlarda inson shaxsini kamol toptiruvchi muhim omillardan biri bo'lib kelgan...Tarbiya ijtimoiy borliqning murakkab shakli bo'lib, keng ma'noda shaxsning rivojlanishi jarayonini anglatadi. Tarbiya va ta'lim uyg'unlashsagina to'laqonli maqsadga erishiladi. Imkoniyati cheklangan yoshlar ta'lim va tarbiyasining uyg'unlashuvi jarayoni, sog'lom yoshlar orasidagi mazkur uyg'unlashuvdan murakkab va muammoli xarakterga ega sanaladi. Bunda yetuk kadrlardan tortib, oilaviy muhit va ta'sir, maxsus texnologiya va metodologiya, psixologik ko'mak, ma'naviy-ma'rifiy, ijtimoiy-siyosiy institutlar va h.k. barcha elementlarning integratsion faoliyati talab etiladi. Shundagina imkoniyati cheklangan yoshlar tarbiyasi haqiqatdan ham ma'naviy barqarorlikka hamda istiqboldagi maqsad-muddalarni, orzu-niyatlarni belgilashga xizmat qiladi.

Xulosa qilib mulohaza yuritilganda, imkoniyati cheklanganlar qatlami ta'lim-tarbiyasidagi muammolarni nafaqat pedagogik-psixologik tahlillar orqali, balki falsafiy tadqiqotlar doirasida hal qilinishi zaruriy ahamiyat kasb etadi. Zero, falsafiy-pedagogik tadqiqot asosida ishlab chiqilgan zamonaviy metodologiyalar ham imkoniyati cheklangan yoshlar ta'limi va tarbiyasini uyg'unlashtirishga, ham ularning hayotini farovon etishga, ham ma'naviy barqarorligini ta'minlashga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. – T.: O'zbekiston, 2023. – B. 43-45.
2. O'zbekiston Respublikasi “Ta'lim to'g'risida”gi Qonuni. 23.09.2020 yildagi O'RQ-637-son.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining “Nogironligi bo'lgan shaxslarni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida” 2017-yil 1-dekabrda PF-5270-son Farmoni.
4. Назаров Қ ва б. Маънавият асосий тушунчалар луғати. - Т.: Ўзбекистон файласуфлари миллий жамияти, 2021. – Б.70.

5. Ergasheva M.X. Ta'lim va tarbiya falsafasi. Darslik. – Samarqand: SamDU,
2025. – B. 202.